

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Мадина Акбаров Суннатжон

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНЫ С ДРУГИМИ

СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

